

ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADAGI EKSPERIMENTAL TADQIQOTLAR:
MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMI

Nishanova Zamira Taskarayeva

Nizomiy nomidagi O‘zbekistom milliy pedagogika universiteti

[E-mail: nishanovaz23x@gmail.com.](mailto:nishanovaz23x@gmail.com)

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy psixologiyadagi tadqiqotlarda uchraydigan muammolar, tadqiqotchilar yomonidan yo‘l qo‘yiladigan tipik xatolar batafsil bayon etilgan. Ushbu muammolar hamda odatda, ilmiy natijalar sifatining pasayishiga, noto‘g‘ri xulosalarning chiqarilishiga va umuman ilmiy sohaning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: eksperimental tadqiqot, muammo, xato, psixologiya, metodologiya.

Аннотация. В статье подробно рассматриваются проблемы, возникающие в современных психологических исследованиях, типичные ошибки, допускаемые исследователями. Описываются эти проблемы, а также то, как они, как правило, приводят к снижению качества научных результатов, получению неверных выводов и негативно сказываются на развитии научной области в целом.

Ключевые слова: экспериментальное исследование, проблема, ошибка, психология, методология.

Abstract. The article describes in detail the problems encountered in modern psychological research, typical mistakes made by researchers. These problems are described, as well as how they usually lead to a decrease in the quality of scientific results, the drawing of incorrect conclusions, and a negative impact on the development of the scientific field as a whole.

Keywords: experimental research, problem, mistake, psychology, methodology.

Kirish. Bizga ma‘lumki, psixologiyaning rivojlanishi eksperimental tadqiqotlar orqali amalga oshiriladi. Eksperimental tadqiqot olib borish jarayoni murakkab va ko‘p qirrali faoliyat bo‘lib, izlanuchilar tomonidan bilim, tajriba va metodologik yondashuvlarning puxta o‘zlashtirilishini talab qiladi. Biroq, eksperimental tadqiqot jarayonida turli xatolarga yo‘l qo‘yilishi kuzatiladi. Ushbu xatolar, odatda, ilmiy natijalar sifatining pasayishiga, noto‘g‘ri xulosalarning chiqarilishiga va umuman ilmiy sohaning rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Quyida eksperimental tadqiqotlarda ko‘p uchraydigan asosiy xatolar haqida so‘z boradi.

1. Ilmiy muammoni noto‘g‘ri aniqlash.

Ilmiy muammo yoki mavzuni to‘g‘ri tanlash muhim bosqichdir. Ko‘pincha izlanuvchilar tomonidan mavzuning dolzarbligi yetarlicha baholanmaydi yoki muammo yuzaki yondashuv asosida tanlanadi. Bu esa tadqiqot natijalarining amaliy qiymatini pasaytiradi.

2. Metodologik xatolar

Tadqiqotda ishlatiladigan usullar noto‘g‘ri tanlanishi yoki noto‘g‘ri qo‘llanilishi ilmiy natijalarning ishonchliligini buzadi. Masalan, statistik ma‘lumotlarni tahlil qilishda mos kelmaydigan metodlardan foydalanish yoki ma‘lumotlar noto‘g‘ri yig‘ilishi keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Shuningdek tadqiqotchilar metodikani tarjima qilib, milliy muhitga moslashtirmay foydalanayotgani ham katta muammo hisoblanadi.

3. Adabiyotlarni noto‘g‘ri tahlil qilish

Izlanuvchilar ko‘pincha ilmiy adabiyotlarni yuzaki o‘rganadilar yoki eskirgan manbalarga tayanadilar. Bu esa tadqiqot mavzusining yangiligi va zamonaviyligini shubha ostiga qo‘yadi.

4. Ma‘lumotlarni noto‘g‘ri yig‘ish va tahlil qilish

Tadqiqot uchun zarur bo‘lgan ma‘lumotlarni yig‘ish jarayonida tizimli yondashuvning yo‘qligi yoki namunaning noto‘g‘ri tanlanishi xatolarga olib keladi. Bundan tashqari, statistik tahlilning noto‘g‘ri bajarilishi, moslamalar (asosiy gipoteza, p qiymat, dispersiya va h.k.) bo‘yicha noto‘g‘ri qarorlar qabul qilish xavfini oshiradi.

5. Xulosalarning noto‘g‘ri chiqarilishi

Ko‘p hollarda tadqiqot natijalarini talqin qilishda mualliflar umumlashtirishda haddan ziyod bo‘rtirib yuborish yoki asoslanmagan xulosalar chiqarishadi. Bu esa tadqiqotning ilmiy qiymatini pasaytiradi.

6. Etika talablariga rioya qilmaslik

Tadqiqot jarayonida axloqiy me‘yorlar va standartlarga rioya qilmaslik – plagiat, respondentlar roziligini olmaslik, ma‘lumotlarni soxtalashtirish kabi holatlar – ilmiy jamiyat tomonidan keskin qoralanadi.

7. Natijalarni taqdim qilishdagi xatolar

Natijalarni vizual yoki matn shaklida noto‘g‘ri taqdim qilish – grafikalar, diagrammalarda chalkashlik yoki ilmiy uslubdan chetga chiqish – tadqiqot o‘quvchilari uchun qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

Ushbu xatolarni minimallashtirish uchun izlanuvchilar o‘z faoliyatlariga tanqidiy yondashuvni shakllantirishi, zamonaviy ilmiy adabiyotlardan foydalanishi, sifatli ma‘lumotlar to‘plash va tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishi zarur. Shuningdek, tadqiqotlarning xalqaro standartlar asosida

olib borilishi va etika me'yorlariga qat'iy rioya qilinishi zarur. Shu orqali ilmiy tadqiqotlar sifati oshiriladi va natijalar jamiyat uchun foydali bo'ladi.

Yuqoridagi mulohazalar va tahlillar asosida shuni aytish mumkinki, tadqiqot jarayonida ilmiy izlanishlarni sifatli tashkil etish va mavjud xatolarga yo'l qo'ymaslik muhim ahamiyatga ega. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, olimlar bilan muloqot nafaqat shaxsiy taraqqiyot, balki butun jamiyat ma'naviy rivojiga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, tadqiqotchilar va ilmiy rahbarlarning o'z vazifalariga mas'uliyat bilan yondashishi, ilmiy standartlarga amal qilishi va nazariy hamda amaliy jihatdan puxta bilimga ega bo'lishi talab etiladi.

Xulosa.

Tadqiqot jarayonidagi xatolarni batafsil o'rganish natijasida, quyidagi xulosalar va tavsiyalarni ta'kidlash mumkin:

1. **Tadqiqot metodikalarini to'g'ri ajratish va tanlash:** Asosiy va yordamchi metodikalarni farqlash tadqiqotning aniqligini ta'minlaydi. Har bir metodikaning xizmat doirasini bilish, keraksiz murakkabliklarni oldini olishga yordam beradi.
2. **Hududiy xatolardan saqlanish:** Tadqiqotlarni bir hudud bilan cheklamaslik, natijalarni kengroq ko'lamda tahlil qilish va ilmiy mezonlarga moslashtirish zarur.
3. **Statistik tahlil va rasmiylashtirishning aniq bo'lishi:** Natijalarni qayta ishlashda statistik metodlarga e'tibor berish, Kolmogorov-Smirnov, Styudent, Man-Uitni kabi mezonlardan to'g'ri foydalanish, ma'lumotlarni grafik va jadval ko'rinishida ortiqcha takrorlashdan saqlanish muhim.
4. **Nazariy tahlilda shaxsiy yondashuvni qo'llash:** Olimlar fikrlarini keltirish bilan birga muallifning shaxsiy fikr-munosabati va tahlili keltirilishi ishning ilmiy saviyasini oshiradi.
5. **Xulosalar va tavsiyalarning natijaga mosligi:** Tadqiqot natijalaridan kelib chiqqan holda xulosa va tavsiyalar ishlab chiqish zarur. Ular amaliyotda qo'llashga yaroqli va mazmunli bo'lishi kerak.
6. **Ilmiy rahbarlarning javobgarligi:** Ilmiy rahbarlar o'z shogirdlarining ishini to'liq o'qib, grammatik, stilistik va ilmiy xatolarni tahlil qilishlari, tavsiya etishdan oldin ishni mukammal tayyorlashlari zarur.

Ushbu tamoyillarga rioya qilgan holda, respublikamizda ilmiy salohiyatli, raqobatbardosh va zamonaviy talablarga javob bera oladigan kadrlar tayyorlash mumkin. Bu esa ilm-fan rivoji va ijtimoiy taraqqiyot uchun mustahkam asos yaratadi. Tadqiqotchilar va ilmiy rahbarlarning o'zaro hamkorlikdagi faoliyati ushbu yo'nalishda sifatni yangi bosqichga ko'taradi. Shu sababli, yuqoridagi xatolarni bartaraf etish har bir tadqiqotchi va ilmiy rahbarning muhim vazifasi bo'lib qoladi.

Adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент-2021. Б.42-43.
2. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. – Т.: “Шарк”, 1998. – Б.27-28.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг Диссертация ва диссертация авторефератини расмийлаштириш

коидалари. Диссертациялар илмий натижаларининг амалиётга жорий қилинишини баҳолаш бўйича услубий кўрсатмалар. -Тошкент. 2017.-72 б.

4. Нагибина Н.Л., Артемцева Н.Г. Современные проблемы экспериментального исследования // Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы. https://psyjournals.ru/nonserialpublications/exp_collection/contents/32955
5. Nishanova Z.T. va boshalar. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya / ' /b b b. [https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/psixologiya/Psichodiagnostika%20va%20eksperimental%20psixologiya%20\(Z.Nishanova%20va%20b.\).pdf](https://n.ziyouz.com/books/kollej_va_otm_darsliklari/psixologiya/Psichodiagnostika%20va%20eksperimental%20psixologiya%20(Z.Nishanova%20va%20b.).pdf)
6. Nishanova Z. T. Tadqiqotlarda izlanuvchilar tomonidan yo‘l qo‘yiladigan xatolar // "Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi". 2014. № 8. B. 3-5
7. <https://knife.media/bad-science/>